

To develop the skills of correct pronunciation and the use of rhymes in the performance of classical works.

Mardonova Shoxsanam Khodjakulovna,
Uzbek-Finnish Pedagogical Institute
named after Sharof Rashidov,
Master of Music Education I stage

Annotation: Methods of correct pronunciation and correct use of musical ornaments in the performance of classical works.

Keywords: Maqom, shashmaqom, melizm, mola, forshlag, musical decoration, melody, singing, Bukhara-Samarkand style of performance, ornament, orthoepy, agogika, hafiz, articulation, diction, education system, live performance, music , art, song, tempo and rhythm, singing, genre, improvisation.

Mumtoz asarlarni ijro etishda to`g`ri talaffuz qoidalari va melizmlarni qo`llash malakasini shakllantirish.

Mardonova Shoxsanam Xo`jaqulovna
SamDU O`z Fin PI San`atshunoslik
fakulteti, Musiqa ta`limi yo`nalishi
I bosqich magistranti

Annotatsiya: Mumtoz asarlarni ijro etishda to`g`ri talaffuz qoidalariga amal qilish va musiqiy bezaklarni to`g`ri qo`llay olish uslublari.

Kalit so`zlar: Maqom, shashmaqom, melizm, nola, forshlag, musiqa bezagi, ohang bezaklari, xonish, Buxoro-Samarqand ijro uslubi, ornamentika, orfoepya, agogika, xofiz, artikulyatsiya, diksiya, ta`lim tizimi, jonli ijro, musiqa , san`at, qo`shiq, temp va ritm, ashula, janr, improvizatsiya,

“Xalqimiz madaniy merosining ajralmas qismi bo`lgan milliy maqom san`ati, o`zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror badiiy uslubi va boy ijodiy an`analari bilan ma`naviy hayotimizda muhim o`rin egallaydi. Asrlar davomida ulug` shoir va olimlar, mohir bastakorlar, hofiz va sozandalarning mashaqqatli mehnati va fidoyiligi, ijodiy tafakkuri bilan sayqal topib kelayotgan ushbu noyob san`at nafaqat yurtimiz va sharq mamlakatlarida, balki dunyo miqyosida katta shuhrat va e`tibor qozongan”.

Shavkat Mirziyoyev, O`zbekiston Respublikasi Prezidenti

Kirish.

Maqom san`ati – o`zbek milliy musiqasining eng professional janridir. Maqom janri musiqa madaniyatimizning milliy merosidir. Maqom-arabcha “joy”, “makon”, “o`rin”, “daraja” ma`nolarini anglatadi. Musiqiy ma`noda esa, maqom musiqa asboblari kuy va qo`shiqlarni tashkil etadigan tovushlarning joylashadigan o`rni, ya`ni pardadir.

XX asrlarda maqom san`ati tezda rivojlanib bordi. Bunda asosan, “Ustoz shogird an`analari” katta ahamiyat kasb etadi. Shashmaqom haqida ko`plab musiqashunos olimlarimiz o`zlarining asarlarida, risolalarida maqomlarning kelib chiqishi, yo`llari, ahamiyati haqida fikrlar bildirishgan. Shashmaqomning bugungi kungacha yetib kelishiga Yunus Rajabiyning o`zbek musiqasi rivojiga qo`shgan behisob xizmatlari katta ahamiyat kasb etadi. Taniqli shoir Sobir Abdulla Yunus Rajabiyning 70 yoshligiga bag`ishlab yozgan g`azalida shunday so`zlar bor:

Kishi xizmat qilur elga, yashar-u,
Hamisha yodlanib unvon-u, nomi.
Ulug` ish qildigiz, boylikni to`plab,
Tirildi Siz bilan – O`zbek maqomi.

O`zbekistonda dastlab professional maqom ansambli folklorshunos, O`zbekiston xalq artisti, akademik Yunus Rajabiy tomonidan 1959- yilda tashkil etilgan.

Yunus Rajabiy mumtoz musiqamizning asoschisi hisoblanadi. Chunki “Shashmaqomning yozib olinishida Yunus Rajabiyning hissalaari juda ham beqiyosdir. Yunus Rajabiyning yozib qoldirgan musiqiy merosi o`zbek xalqining qon- qoniga singib ketgan ma`naviyatdir. Chunki Shashmaqomdagi har bir aytim yo`llari, cholg`u, ashula asarlari, doira usullarining jarangdor va ohangli ekanligi milliylikimiz, an`analarimizning ajralmas qismidir.

Davlatimiz rahbarining 2017-yil 17- noyabrdagi “O`zbek milliy maqom san`atini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi, hamda 2018-yil 6- apreldagi “Xalqaro maqom san`ati anjumanini o`tkazish to`g`risida”gi qarorlari o`zbek mumtoz musiqasi tarixida yangi davrni boshlab berdi. Mazkur qarorlarning ijrosini ta`minlash maqsadida yurtimizning har bir viloyatlarida maqom ansambllari faoliyat ko`rsatib kelmoqda va milliy an`analarimizni rivojlanishiga ustoz shogird an`analarini davom ettirishga o`z hissalarini qo`shmoqdalar.

Buning yorqin dalili sifatida Shahrisabz shahrida har ikki yilda o`tkaziladigan xalqaro maqom san`ati anjumanini misol qilishimiz mumkin. Anjumanning asosiy maqsadi O`zbek milliy maqom san`atini mukammal o`rganish , an`anaga mos targ`ib qilish, xalqimizni musiqiy merosimizning eng go`zal an`analaridan bahramand etishdan iborat.

Mumtoz musiqalar millatimizning madaniyatini ko`rsatuvchi ko`zgidir. Ta`rixdan ma`lum , ma`naviyatimizning asosiy bo`g`ini bo`lgan musiqiy madaniyatimiz, an`anaviy qo`shiqlarimiz maqom ijrochilari hamisha xalqimizning kundalik hayotida ma`naviy ozuqa sifatida e`tirof etib kelingan. An`anaviy musiqa va qo`shiqlarimiz odamlarni hamisha iymonga, mehr-oqibatga , odamiylikka chorlab kelgan. Bugungi kunda ham shu dolzarbligini yo`qotmagan holda mustaqillikka, mehnatkashlar ongini shakllantirish yo`lida, barkamol avlod tarbiyasi vositasi sifatida asosiy omillardan bo`lib qolaveradi.

Mumtoz asarlarni ijro etishda diksiya, artikulyatsiya, to`g`ri talaffuz qoidalariga amal qilish muhim ahamiyatga egadir. Maqom asarlarining nasriy qismi asosan ikki tilda (zullisonayn) turkiy va fors tillarida bitilganligi, asar matni g`azal janrida yozilganligi sababli ijrochi talaffuzida bir qancha qiyinchiliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Mazkur kamchiliklarni oldini olish maqsadida ijrochi talaffuziga alohida e`tibor qaratishi kerak. Turkiy va forsiy tillarda so`z boyligini oshirishi, harflarga, urg`u, bog`in tushunchalariga alohida e`tibor qaratishi xonandalik texnikasi rivojlanishiga yordam beradi. Musiqa amaliyotida tinglash jarayoni katta rol o`ynaydi. Tinglash orqali ijrochi asar bilan tanishadi, asardagi so`z, ohang, temp, ritm, harakter haqida tushunchalarga ega bo`ladi. Asarda uchragan ko`rinishlarni tahlil qiladi.

Mumtoz musiqada asosan cho`zimlar unli harflarga tushadi. Undosh harflar jarangdor Ijrochi asar matnini to`g`ri yodlashi, tinglovchilarga qo`shiqni tushunarli, aniq va ravon yetkazib berishi uchun ko`plab qoidalarga amal qilishi lozim. Masalan:

- Qo`shiq matnini yod olish;
- Asarda uchragan qiyin so`zlarni alohida mashq qilish
- Artikulyatsiya va diksiyaga e`tibor berish.
- Dealektika me`yorlariga amal qilish .
- Nafasni to`g`ri taqsimlay olish.
- Unli va undosh harflarni to`g`ri talaffuz qilish.
- Temp va ritm harakteridan chiqib ketmaslik.
-
- Melizm, qochirimlardan unumli foydalanish.

Orfoepiya–yunonchada, epos-nutq, talaffuz ma`nolarini anglatib, muayyan tilning talaffuz me`yorlariga mos holda bir xil talaffuzni ta`minlovchi qoidalar tizimi va ularga rioya qilish. Saxna nutqi ko`pchilik tillarda orfoepik me`yorlarning asosi hisoblanadi.

Melizmlar-kuyini bezash uchun ishlatiladigan turli melodik figuralardir. Melizmlar-yunonchada qo`shiq, kuy ma`nolarini anglatib, erkin tarzda ijro etiladigan barcha ohang bezaklari, kuyning asosiy pog`onalarini o`zgartiradigan qo`shimcha tovushlar hisoblanadi. Melizmlar kuy ohangdorligini, ta`sirchanligini oshiruvchi, asosan, ko`proq lirik mazmuni boyituvchi vositalar sifatida musiqada keng qo`llanilmoqda.

Melizmlarga oid ma`lumotlar O`rta asr Sharq musiqa risolalarida uchraydi. Mahmud ash-Sheroziy sozlarda ijro etish uslublari haqidagi fikrlarida, sozandalar kuylarni bezaklar bilan boyitishi lozimligi haqida aytib o`tgan. Abdurahmon Jomiy esa kuy bezaklarida malaka hosil qilish ijrochining o`zining iste`dodlariga bog`liqligini aytib va amaliyotda ko`rsatib bergan. O`zbek milliy ijrochiligida melizmning qochirim, nola, molish, xonish, kashish, kabi turlari mavjud. Melizmlardan torli, puflama, musiqa cholg`ulari va ayniqsa, xonandalikda keng qo`llaniladi. Melizmlardan mohirona foydalanish ijrochidan katta iste`dod talab qiladi.

Professional maqom san`ati yo`liga kirgan ijrochilar ovozni asrash, parvarish va nazorat qilishning samarali usullaridan foydalangan. Umuman ijrochi o`zining tashqi qiyofasi, yurish-turishi va hatti-harakatlariga juda e`tibor qilmog`i lozim bo`lgan. Maqom san`atida ovoz baquvvat va to`laqonli sadolanishi bilan bir qatorda, ijro nafis va juda nozik bezaklar bilan boyitilgan. Tabiiy ovoz imkoniyatlaridan unumli foydalanish uchun tegishli bilim va malakalardan xabardor bo`lish lozim. "Ustoz-shogird" maktabida ovoz tarbiyasiga juda katta ahamiyat berilgan. Yosh ijrochilar maqom san`ati sirlarini o`rganish va o`z mahoratini oshirish maqsadida ustozlaridan zarur bilim va malakalarni qunt bilan o`rganganlar. Bunda asosan talaffuz va musiqiy bezaklarga alohida e`tibor qaratishgan.

Buxoro xofizlarida *gul partav* (ya`ni ashulaga naqsh berish, bezash) degan bir noyob ijro uslubi mavjud. *Gul partav*-ashula baland pardalarda aytilib turganda muayyan kuy jumlasini undan ham yuqori cho`qqiga sakratib, kutilmagan joyda tik avjlar qilish. Maqom ijro yo`llarida bunday sakrama avjlar qilish tinglovchi uchun muhim psixologik ahamiyat kasb etadi. Ijro jarayonida tomoshabinlar xofizdan yangicha avjlarni kutib o`tiradilar. Qadimda ham maqom shinavandalari xofizga qarab, ijro jarayonida "gul partav qiling" yoki "gul partav bo`lsin" deya murojaat qilganlar. Musiqiy manbalarda mashhur maqom ijrochisi Levicha Boboxonovning *gul partav* ijod etishda, musiqiy bezaklardan mohirona foydalanishda benazir xofiz bo`lganliklarini ko`ramiz. Maqom janri professional musiqa hisoblanadi va ijrochi maqom talablariga javob bersagina uni ijro etadi.

Behunarga aslo taslim ermasdir maqom,

Ustasi shoh ersa unga g`ulomdir maqom.

Musiqa sohasida ta`lim olayotgan talabalarga an`anaviy ijrochilik darslarida melizmlardan qanday, qaysi vaqtlarda qo`llash kerakligi to`g`risida amaliy darslarda o`rgatilishi lozim. Qochirimlardan haddan tashqari ko`p foydalanish ham asarning qiymatini pasaytiradi. Bu paytda ijrochidan mahorat talab qilinadi.

An`anaviy xonandalik sohasida tahsil olayotgan talabalarga dars o`tish jarayonida “To`g`ri talaffuz qoidalari va melizmlardan foydalanish malakalarini oshirish” mavzularida nazariy ma`lumotlar bilan bir qatorda amaliy jarayonlar chuqurlashtirilib olib borilishi kerak. Chunki, ijroning ta`sirchanligi bevosita to`g`ri talaffuz va musiqiy bezaklarga bog`liq. Amaliy dars jarayonida ovoz sozlash mashqlarida musiqiy bezaklardan ko`proq foydalanish, unli-undosh harflarni talaffuzda to`g`ri qo`llash ovozning tiniq bo`lishi bilan bir qatorda, o`rganilayotgan asarning badiiyligini ta`minlaydi.

Agogika-qadimgi yunonchadan olingan so`z bo`lib, ”chekinish”, ”jalb qilish” musiqiy sahna san`atida –temp, metrdan kichik og`ishlar maqsadida qo`llaniladi. Ushbu og`ishlar ijroda tovushlarning qiymatini o`zgartirmaydi.

Hozirgi kunda adabiyot va san`at, xususan maqom san`atining rivojlanishiga katta e`tibor qaratilmoqda. So`zning isboti sifatida O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2017-yil 17- noyabrdagi “O`zbek milliy maqom san`atini yanada rivojlantirish chora tadbirlari to`g`risida”gi, hamda 2018-yil 6- apreldagi “Xalqaro maqom san`ati anjumanini o`tkazish to`g`risida”gi qarorlarining qabul qilinishi va ijrosi ta`minlanayotganligi mumtoz musiqaning rivoj topishiga imkoniyatlar yaratmoqda. Yurtimizda faoliyat olib borayotga har bir san`at va madaniyat muassasalarida tahsil oluvchilar uchun, ularni milliy musiqamizning sirlarini puxta o`rganishlari uchun yetarlicha sharoitlar yaratilgan. Yosh ijrochilarning kelajakda mahorat egasi bo`lib yetishishlari uchun ularga malakali kadrlar, mahoratli ustozlar saboq berib kelishmoqda.

Xalq san`atining ulkan bilimdoni ustoz Yusufjon qiziq Shakarjonov : “ Milliy musiqa san`atimiz bamisoli bir daraxt bo`lib, uning tomiri Xorazm, tanasi Buxoro, shoxlari Farg`onadir”, -deb ta`riflagan ekanlar. Albatta, bu so`zlarning zamirida katta ma`no yotadi.

Maqom-musiqani butun qalbi bilan sevadigan, ijod ahlini munosib qadrlaydigan xalqimizning umrboqiy san`atidir.

Sh. Mirziyoyev.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. I. Rajabov . “Maqomlar masalasiga oid”
2. I. Rajabov . ”Maqomlar “ Toshkent-1963.
3. R. Yunusov “Maqom asoslari “ Toshkent -1990.
4. M. Matyoqubov. “An`anaviy ijrochilik uslubiyoti “
5. Abdurauf Fitrat “o`zbek klassik musiqasi va uning tarixi “ Toshkent -1996
6. WWW.Ziyonet.uz.
7. X, Xamidov “O`zbek an`anaviy qo`shiqchilik madaniyati tarixi” Toshkent -1996
8. A. Odilov “O`zbek xalq cholg`ularida ijrochilik tarixi “ Toshkent . G`ofur G`ulom -2002
9. Darvesh ali Changiy “Risolayi Musiqiy
- 10.A. Jabborov”Musiqiy drama va komediya janrlari” Toshkent . G`ofur G`ulom 2002.